

УДК 94(100)"1914/19"

**ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ В РЕТРОСПЕКТИВЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ:
РАЗВИТИЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПОСЛЕ БОЕВЫХ РАНЕНИЙ**

**THE HISTORY OF MILITARY MEDICINE IN THE RETROSPECTIVE OF THE FIRST WORLD
WAR: THE DEVELOPMENT OF PROSTHETICS AFTER MILITARY WOUNDS**

**Шупта О.А.
Shupta O.A.**

*Московский городской педагогический университет, г. Москва
Moscow city pedagogical university, Moscow*

Аннотация. В исследовании рассматриваются исторические аспекты развития метода реабилитации боевых ранений – протезирования – в период Первой мировой войны. Проведен анализ становления области протезирования, систематизированы существовавшие в начале XX века технологии и виды органозаменяющих конструкций.

Annotation. The study discusses the historical aspects of the development of the method of rehabilitation of combat wounds – prosthetics – during the first world war. Analysis of the formation of the prosthetics area was carried out, systematic technology and types of organizing structures that existed at the beginning of the twentieth century.

Ключевые слова: Первая мировая война, боевые ранения, ампутации конечностей, протезирование, лицевое протезирование.

Keywords: first world war, fighting wounds, amputation of the limbs, prosthetics, facial prosthetics.

Актуальность исследования. В современной отечественной историографии Первой мировой войны наиболее подробно изучены вопросы вклада общественных организаций в развитие госпитального дела, организационной работы Российского общества Красного Креста (РОКК), Земгора (Главный по снабжению армии комитет Всероссийских земского и городского союзов), Союза городов и других общественных органов в обеспечении военных лечебных заведений кадрами, оборудованием и медикаментами. Приводится многочисленный статистический материал о развитии госпитальной системы и фармакологической базы, организации санитарных поездов, подготовке медицинских кадров. Однако остается недостаточной изученной проблема реабилитации пострадавших от боевых ранений с использованием современных для начала XX века технологических достижений медицинской науки. Так, например, количество российских инвалидов войны, ставших полностью или частично нетрудоспособными, по данным ряда исследований варьируется от 400 до 700 тыс. человек [3]. О потребности в протезировании после ампутации конечностей свидетельствуют статистические данные британской армии: более 1,65 миллиона человек в британской армии были ранены во время Первой мировой войны и из них около 240 000 британских солдат получили полные или частичные ампутации ног или рук в результате боевых ранений [12]. Новые виды вооружения, новые травмы разрывного характера повлекли за собой и потребность в усовершенствовании методов протезирования для возвращения частичной трудоспособности.

Историография исследования представлена обобщающими работами Г.Н. Шапошников, Опеля, энциклопедическими изданиями, работами регионального и персонального характера З.К. Башурова и Е.В. Степочкиной, которые эту проблему освещают в целом. В качестве источников также использованы материалы русской периодической печати (журналы «Нива» и «Огонек»), в которых представлена информация о протезировании в годы Первой мировой войны.

Задачи исследования:

- определить специфику создания протезов для солдат в годы Первой мировой войны;
- уточнить распространенность методов протезирования в Российской империи и в других воюющих странах Европы;

– систематизировать достижения в области протезирования, которые применялись в период Первой мировой войны.

Историческое протезирование связано с потерей конечности, а первые упоминания об ампутации относятся еще к трудам Гиппократов, а именно описаны возможные способы в трактате «О суставах». Но лишь в конце XV века, когда ученые существенно улучшили свои знания в области предотвращения потери крови, ампутация конечности перестала быть смертельно опасной операцией.

Первый по-настоящему мощный прорыв в области протезирования конечностей совершил Джеймс Поттс. Он сумел создать уникальный протез ноги «Англси» в начале XIX века. Протез обзавелся таким названием в честь человека, для которого он предназначался. Маркиз Англси получил тяжелое ранение в битве при Ватерлоо в 1815 году, и врачи, боясь заражения крови, ампутировали ему ногу. Обладая приличным состоянием, маркиз не стал горевать, а заказал у Поттса ногу. Спустя несколько лет эти протезы стали популярны. Возникло у них и другое название – «хлопушка». Оно появилось из-за характерного звука, издаваемого подвижными частями протеза при его имитации движений ноги [11].

Самые первые протезы конечностей делали из дерева, кожи, металлов. Протезы для нижних конечностей в зависимости от материала, из которого они изготовлены, могли быть шинно-кожаными, деревянными, металлическими, пластмассовыми и комбинированными. Шинно-кожаные протезы обладали определенной эластичностью, но были тяжелы, громоздки, недостаточно эстетичны и легко деформировались. Деревянные протезы изготавливали, как правило, из липы, и они были лишены этих недостатков. Металлические протезы считались наиболее прочными, долговечными, гигиеничными, но были трудны в моделировании и в подгонке [8].

Важно появление в начале XX века деления протезов конечностей на различные функциональные группы. Так, протезы верхних конечностей назначению подразделяют на косметические, функционально-косметические, рабочие и активные. Косметические протезы лишь устраняют косметический дефект верхней конечности. Однако восполнение длины утраченной конечности и наличие жестких элементов в конструкции протеза позволяют выполнять с его помощью простейшие функции в виде поддержки предметов, опоры и др. Функционально-косметические протезы дают, кроме того, возможность осуществлять функцию так называемого схвата, обеспечиваемого механизмами протеза, которые приводят в действие с помощью второй руки или дополнительной опоры о посторонний предмет или о тело. Рабочие протезы не повторяют форму верхней конечности и потому не устраняют косметический дефект, но позволяют выполнять большое число операций благодаря наличию специальных приспособлений – рабочих насадок (прикрепляемых к протезу и легко заменяемых), каждая из которых рассчитана на выполнение одного или нескольких определенных видов работы. Как правило, в комплект рабочего протеза входит косметическая кисть, присоединяемая к протезу как насадка, что позволяет превратить рабочий протез в косметический. Активные протезы одновременно возмещают косметический и функциональный дефекты конечности за счет воспроизведения формы конечности и наличия механизмов, управляемых больным [6].

Протезы нижних конечностей, возмещающие функцию стояния и ходьбы, подразделяют как временные (лечебно-тренировочные) и постоянные. Временные протезы бедра и голени предназначены для формирования культи, обучения ходьбе и уточнения параметров постоянного протеза при первичном и повторном протезировании или в сложных и атипичных случаях протезирования. Их применяют также при экспресс-протезировании на операционном столе. Временные протезы обычно назначают через 7–10 суток после снятия швов и первичного заживления операционной раны. Постоянные протезы изготавливают после формирования культи и стабилизации ее размеров. В зависимости от уровня различают протезы бедра, после вычленения бедра и голени после ампутации по Пирогову.

Постоянными элементами протеза независимо от его назначения и характера конструкции являются приемная гильза для культи конечности, шарниры суставов, кисть или стопа, крепление, облицовка. В связи с тем, что протезы верхних и нижних конечностей по принципам своего действия имеют различное целевое назначение, им присущи свои технические особенности [6].

В период Первой мировой войны военные медики столкнулись и с необходимостью применения лицевого протезирования. Окопные войны сопровождались тяжелыми пулевыми ранениями и солдаты всех фронтов, высовывавшиеся из окопов, возвращались домой без носа, ушей, челюсти или вовсе с другим, неузнаваемым лицом. Перед хирургами была непосильная задача: помочь пострадавшим мужчинам, которые сами себя едва узнавали (между тем самой передовой косметической процедурой в то время было исправление заячьей губы) [11].

Во времена, когда еще не было трансплантаций, задача восстановления в буквальном смысле сломанных лиц в значительной степени возлагалась на маски. Считается, что среди первопроходцев лучшим скульптором человеческих была американка Анна Коулман Лэдд. Наряду с Фрэнсисом Дервентом Вудом, художником и капитаном, работающим в лондонских больницах, Лэдд приписывают помощь сотням искалеченных ветеранов, чтобы те смогли адаптироваться к новым условиям своего тела.

Анна Коулман Уотс Лэдд в Первую мировую войну, вместе с Жанной Пупеле Коулман-Лэдд, занималась созданием косметических масок обезображенным солдатам. С лиц солдат снимался гипсовый слепок, после чего черты лица лепились из глины или пластилина. Эта форма затем использовалась для создания протеза из тонкой гальванизированной меди. Металл покрывался твердой эмалью, подходившей под тон кожи человека. Коулман-Лэдд использовала реальные волосы для создания ресниц, бровей и усов. В знак признания свою работу Коулман-Лэдд получила французский орден Почетного легиона в звании кавалера и сербский орден Святого Саввы [13].

В Российской империи также было развито протезирование и одним из достоверных источников того времени стали материалы из журналов «Нива» и «Огонек» за октябрь 1916 года, в которых писалось о создании в Петрограде выставки искусственных конечностей и протезов:

«14 сентября в Петрограде открылась под Августейшим покровительством Е. И. В. Великой Княгини Ксении Александровны выставка искусственных конечностей (протезов). В ней принимали участие 37 русских учреждений и лиц, 9 французских и 5 японских экспонентов. Всего было пять отделов: протезы ног, рук, челюстные, глазные и различные аксессуары» [1].

Например, искусственные ноги экспонировались трех типов: с протезом ступней, тоже, но с корсетом для бедра и нога с деревяшкой. Отмечалось, что нога с искусственной ступней позволяет вчерашнему солдату заниматься сельскохозяйственными работами, потому что не вязнет в рыхлой почве. Среди протезов рук были представлены все более усовершенствованные модели с максимальной для того времени имитацией кисти, и даже инновационная для того времени электромагнитная рука, которая приводилась в действие при помощи штепселя и способна была поднять до 45 фунтов. *«Интересен отдел ортопедической мастерской земского союза в Харькове. Чудно смотреть, как железо, кожа, шарниры, колеса, винты воссоздают подобие человеческих органов. В мастерской союза, в числе других, работают 24 человека, снабженные искусственными конечностями. Один из них – молодой, бойкий инвалид, – на глазах у публики, вооружаясь реставрированной рукой, пилит, рубит ею, точит по дереву на станке. Мастерской усовершенствована известная система руки д-ра Гефтмана, имеющая целью создать так называемую «хозяйственную» руку, при помощи которой можно работать. Такая рука обходится союзу до 100 рублей. Нога, приготовленная в мастерской, обходится в зависимости от системы от 60 до 92 рублей.*

В отделе Маршинского комитета интересна картограмма, наглядно изображающая деятельность комитета по снабжению раненых протезами. Ничтожные числа выдачи протезов, начиная с 1882 года, значительно увеличиваются к периоду после японской кампании и достигают 3.200. В 1915 г. число вырастает до 19.760 [1].

Таким образом, после Первой мировой войны проблема реабилитации солдат-инвалидов, оставшихся без конечностей, стояла как никогда остро со всех сторон конфликта и ее решением часто занимались местные власти и народные умельцы (особенно в Российской империи, где был ряд других внутренних проблем, требующих решения). В Российской империи протезирование было менее технологичным чем в странах Запада и оставалось на позициях «догоняющей» в данной сфере. Однако были созданы современные для того периода протезы, которые помогали солдатам вернуться к привычной жизни и даже могли восстановить способность к рукописному письму. Одним из специфических видов протезирования в годы Первой мировой войны стало лицевое протезирование после огнестрельных травм. Однако качественное протезирование оставалось привилегией платежеспособных слоев бывших военнослужащих, остальным же оставались доступны примитивные формы протезов, приобретаемые различными благотворительными обществами.

Источники и литература (References)

1. Всероссийский съезд военно-промышленных комитетов // Нива иллюстрированный журнал литературы, политики и современной жизни. 1916. № 1–26. Т. 95. С. 292.
2. Башуров З.К. Семья британских ортопедов / З.К. Башуров // Травматология и ортопедия России. 2011. № 2 (60). С. 206–211.
3. Россия в мировой войне 1914-1918 гг. (в цифрах). Москва: Центральное статистическое управление (отдел военной статистики), 1925. 103 с.

4. Степочкина Е.В. Организация Медицинской помощи и социальная реабилитация инвалидов в Самарской губернии во время Первой мировой войны / Е.В. Степочкина // XX век и Россия: общество, реформы, революции. Самара, 2014. С. 285–295.
5. Шапошников Г.Н. Армейская медицина в годы Первой мировой войны / Г.Н. Шапошников, В.В. Запарий // Здравоохранение Российской Федерации. 2021. № 65. С. 172–178.
6. Оппель В.А. Очерки хирургии войны / В.А. Оппель. Ленинград: Медиздат, 1940. 400 с.
7. Охотникова О.В. «Увечные воины»: социальный статус военных инвалидов в российской публицистике 1914-1916-х годов // Россия и современный мир. 2022. № 3. С. 40–60.
8. Протезы. Текст: электронный // Большая медицинская энциклопедия: [сайт]. URL: <https://бмэ.орг/index.php/ПРОТЕЗЫ> (дата обращения: 09.03.2025).
9. Ампутации во время Первой мировой войны. Текст: электронный // Spartacus Education. Первая мировая война. Окопная война: [сайт]. URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d3a2ef65-65f49d4a-7908cfa-74722d776562/https/spartacus-educational.com/FWWamputations.htm (дата обращения: 18.03.2025).
10. Протезы: шанс для инвалидов. Текст: электронный // Дилетант: [сайт]. URL: <https://diletant.media/articles/30086171/> (дата обращения: 17.03.2025).
11. Как солдаты Первой мировой прятали ужасные раны на своих лицах? Текст: электронный // TechInsider: [сайт]. URL: <https://www.techinsider.ru/popmem/1584267-kak-soldaty-pervoi-mirovoi-pryatali-ujasnye-rany-na-svoih-licah-vy-porazites/> (дата обращения: 11.03.2025).
12. Statistics of the Military Effort of the British Empire During the WWI. 1922. P. 237–362.
13. Alexander, Caroline. «Faces of War». Smithsonian. February 2007. P. 72–80.